

Cadeira de Rodas Motorizada de Baixo Custo

Filipe Loyola Lopes

Instituto Nacional de Telecomunicações - Inatel
filipeloyola@geb.inatel.br

Claudia Cristina Garcez

Instituto Nacional de Telecomunicações - Inatel
claudia.garcez@inatel.br

Luiz Custódio da Silva

Prodmecc Eletromecânica
custodio@prodmecc.com.br

José Maria da Silva Souza

Instituto Nacional de Telecomunicações - Inatel
jmaria@inatel.br

Fábio Rodrigues da Silva

ATP – Telecom
Fabio.silva@atptelecom.com.br

Resumo—O objetivo desse projeto de pesquisa é desenvolver uma cadeira de rodas motorizada de baixo custo, para auxiliar as pessoas com deficiência física na sua locomoção em pequenos e grandes percursos, colaborando com a sua independência. Para isto, estão sendo desenvolvidos dois protótipos, sendo que um utiliza motores de corrente contínua - DC - e o outro, utiliza motores de corrente contínua sem escovas - BLDC - de cubo de roda. Serão realizados testes comparativos, visando identificar qual das duas tecnologias de motores se enquadra melhor aos requisitos de custo, benefício e segurança, e, assim, chegar a um protótipo final. A equipe interdisciplinar é composta por um estudante de graduação em Engenharia Biomédica, um professor orientador, uma fisioterapeuta, um engenheiro eletrônico e um engenheiro mecânico. Conta, também, com o acompanhamento de pessoas usuárias de cadeira de rodas. Os resultados serão transferidos para a indústria, para que as pessoas com deficiência tenham acesso.

Palavras chave—Pessoa com deficiência, cadeira de rodas motorizada, tecnologia assistiva.

Abstract—The primary aim of this research is to develop a low cost motorized wheelchair to assist people with physical disabilities in their locomotion, even in small or large courses, collaborating with their independence. Two prototypes have been developed; one using direct current - DC - motors and other using brushless DC - BLDC - motors. Comparative tests will be conducted in order to identify which engine technology best fits the requirements of cost, endurance and safety, and thus reach a final prototype.

Manuscrito recebido em 03 de Março de 2013; revisado em 09 de Abril de 2013.

F. L. Lopes (filipeloyola@geb.inatel.br), J. M. S. Souza (jmaria@inatel.br) e C. C. Garcez (claudia.garcez@inatel.br) pertencem ao Instituto Nacional de Telecomunicações - Inatel. Av. João de Camargo, 510 - Santa Rita do Sapucaí - MG - Brasil - 37540-000.

The interdisciplinary team is comprised of a graduating student in Biomedical Engineering, a professor, a physiotherapist, an electronic engineer and a mechanical engineer. Wheelchair users also contribute ideas and share experiences. The results will be transferred to industry.

Keywords—Disabled person, motorized wheelchair, assistive technology.

I. INTRODUÇÃO

Pessoa com deficiência é conceituada como a pessoa que apresenta, em caráter permanente ou não, anormalidade de sua estrutura ou função anatômica, fisiológica, ou psicológica, que gere incapacidade para o desempenho de atividades [1]. As pessoas com deficiência física, como exemplo, as que possuem sequelas de paraplegia, tetraplegia, hemiplegia, alguns tipos de amputação dos membros inferiores, ou mesmo síndromes, necessitam da cadeira de rodas para a sua locomoção e atuação no seu dia a dia. A cadeira de rodas faz parte do cotidiano dessas pessoas, e para tal, essa tecnologia, chamada assistiva, deve levar em conta atributos como tamanho, peso e movimentação facilitada de modo a atender, ao máximo, a independência do paciente, e permitir o acesso financeiro para todas as camadas sociais [2].

A Cadeira de Rodas Motorizada de Baixo Custo está em fase de desenvolvimento no Centro de Desenvolvimento e Transferência de Tecnologia Assistiva - CDTTA, localizado no Instituto Nacional de Telecomunicações - INATEL, na cidade de Santa Rita do Sapucaí (-MG). O CDTTA é um laboratório de pesquisa voltado para o desenvolvimento e transferência de novas Tecnologias Assistivas para a indústria e possui o apoio do Governo de Minas Gerais através da

Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior de Minas Gerais – SECTES. Tecnologias assistivas são consideradas as tecnologias voltadas às pessoas portadoras de deficiência, conforme a definição do Comitê Brasileiro de Tecnologia Assistiva – CBTA, a seguir.

Tecnologia Assistiva - TA é uma área do conhecimento, de característica interdisciplinar, que engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivam promover a funcionalidade, relacionada à atividade e participação de pessoas com deficiência, incapacidades ou mobilidade reduzida, visando sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. [7]

O projeto conta com uma equipe de pesquisa interdisciplinar composta por um aluno de Engenharia Biomédica, um professor orientador, um engenheiro eletrônico, um engenheiro mecânico e uma Fisioterapeuta. Conta também com o apoio de pessoas com lesão medular, que ajudaram nas premissas, dão sugestões, ideias, fazem críticas e acompanham externamente o desenvolvimento do equipamento. A seguir a foto da equipe de apoio:

Fig. 1. Fotografia destacando a equipe de cadeirantes e seus familiares, que contribuirão com o projeto.

O objetivo desse projeto é desenvolver uma cadeira de rodas motorizada, de baixo custo, com a finalidade de facilitar a movimentação em pequenos e grandes percursos por pessoas com deficiência física.

II. METODOLOGIA

Visto que até a data deste artigo, o projeto encontra-se em desenvolvimento, dividiu-se a metodologia em três etapas: As fases já realizadas, as fases que estão em andamento e as fases futuras. A seguir, as etapas mencionadas.

A. As fases já realizadas

- Estudo de pré-requisitos de uma cadeira de rodas mecânica e motorizada: A interação com usuários de cadeiras de rodas, intermediada pela fisioterapeuta membro da equipe, permitiu que além do estudo teórico, houvesse um fundamento prático das verdadeiras necessidades dos usuários e de pré-requisitos necessários a uma cadeira de rodas.

- Pesquisa de mercado: A pesquisa, que engloba cadeiras manuais (conhecidas também como mecânicas) e motorizadas

(que podem ser chamadas também de elétricas), apontou os tipos de cadeiras disponíveis no mercado que melhor atendem as necessidades dos usuários, e seus respectivos preços.

- Compra de uma cadeira de rodas mecânica: Foi comprada uma cadeira mecânica, cujo modelo foi escolhido pelos membros do grupo com o auxílio, além da fisioterapeuta, de um usuário de cadeira de rodas, e duas terapeutas ocupacionais. Esta cadeira servirá para testes iniciais e montagem do circuito eletrônico e motores até que seja realizado o protótipo mecânico.

- Compra dos motores BLDC (motores de corrente contínua sem escovas): Foi importado um kit que envolve: dois motores BLDC de cubo de roda 24V/180W, bateria de lítio 24V/20A, joystick e driver de potência. Com isso, a tecnologia será estudada com o objetivo de nacionalizá-la e adaptá-la as necessidades do país, uma vez que não é difundida no Brasil. O conhecimento absorvido será aplicado, de modo atingir o objetivo do projeto, conforme já especificado, e torná-lo apto à adaptação futuras de outros tipos de controle (controle pela voz, por exemplo).

B. As fases que estão em andamento

Montagem de protótipo inicial e estudo sobre os motores DC (motores de corrente contínua) e BLDC: Estão sendo estudados motores DC convencionais e motores BLDC conhecidos também por “Brushless-DC Motor” que se caracterizam por um alto rendimento [3]. Os estudos das diferentes tecnologias de motores possibilitarão a comparação para análise de qual se enquadra melhor aos pré-requisitos do projeto. Para o estudo da tecnologia dos motores BLDC de cubo de roda, foi montado um protótipo inicial, utilizando peças importadas e uma cadeira de rodas manual, como pode ser visualizado na foto abaixo:

Fig. 2. Protótipo inicial da cadeira de rodas com motores BLDC de cubo de roda e bateria de lítio, sendo testado pelo aluno Filipe Loyola Lopes.

- Execução do projeto mecânico: O desenvolvimento mecânico contempla a estrutura da cadeira de rodas, os acoplamentos mecânicos necessários para receber os motores do tipo DC, bem como a realização de protótipos e melhorias, que se façam necessárias após os testes, para alcançar o bom funcionamento garantindo a qualidade, conforto e segurança do usuário.

- Execução do projeto eletrônico: Consiste em estudo da solução eletrônica voltada para as duas tecnologias de motores, DC e BLDC. Nesta solução está incluso a definição do microcontrolador e linguagem de programação, a compra de um kit de desenvolvimento com microcontroladores, definição de componentes, criação de driver de potência para acionamento dos motores, até a montagem dos protótipos eletrônicos. Os sistemas eletrônicos são divididos nos seguintes blocos funcionais: Controle (chaves, botões e Joystick), Feedback Máquina Homem (display e leds), Central (circuito microcontrolado de controle geral do sistema), Segurança (sensores contra sobre-temperatura, sobre-corrente, sobre-tensão, de falha do sistema e ações de segurança) e Driver (interface sistema central e periféricos motores).

O sistema eletrônico deverá garantir comando da direção de movimento e da velocidade. Os movimentos deverão ser suaves, mesmo quando sejam dados comandos bruscos no acionamento do joystick. Deverá ter desligamento automático para casos da ocorrência de falha e não deverá nunca travar o sistema com o motor no modo ligado. Também permitirá a seleção do modo normal ou turbo para quando o usuário necessitar de uma força ou velocidade maior.

C. As fases futuras

- Decisão sobre a tecnologia do motor: Serão montados dois protótipos de cadeiras de rodas motorizadas, utilizando os protótipos eletrônicos desenvolvidos, e cadeiras manuais, nas quais serão realizadas as seguintes adaptações: em uma cadeira será adaptado um par de motores DC e na outra um par de motores BLDC. Com esta montagem, e utilizando os estudos anteriores, será escolhido qual dos dois sistemas corresponde melhor às expectativas de funcionalidade e custo, e com isto, definido o tipo de motor que será utilizado para o projeto final.

- Fase de testes: Será utilizada a estrutura mecânica desenvolvida, portanto, nesta etapa ocorrerá o acoplamento do protótipo mecânico da estrutura ao protótipo eletrônico. Os testes serão realizados pelo próprio estudante em subidas e descidas de rampas e em todos os tipos de terrenos (irregulares, grama, lisos) onde serão observados parâmetros importantes como velocidade, autonomia da bateria, comportamento do motor, estabilidade da cadeira; e servirá para indicar possíveis melhorias e/ou mudanças, de maneira que seja alcançado o objetivo. Nos testes, haverá o acompanhamento de pessoas com deficiência física (cadeirantes) e também da fisioterapeuta. Importante ressaltar que os cadeirantes irão assistir aos testes e poderão dar opinião sobre o funcionamento, mas não participar deles, até a validação dos resultados.

Como no projeto não terão testes com os pacientes, não necessitará de aprovação do Conselho de Ética em Pesquisa – CEP. As pessoas com lesão medular, que fazem parte da equipe, oferecem opiniões sobre detalhes de uso das suas próprias cadeiras de rodas.

III. DISCUSSÃO

Segundo o Censo 2010, 61,1% da população com deficiência com 15 anos ou mais, não tem instrução ou possui o ensino fundamental incompleto, esse percentual é de 38,2% para as pessoas dessa mesma faixa etária que declararam não ter nenhuma das deficiências investigadas. Esse fato dificulta o acesso dessas pessoas ao mercado de trabalho e resulta na diminuição de suas rendas, sendo que isso é mais evidente nas pessoas com deficiência motora e intelectual, onde se observou que 46,4% dos indivíduos dessa população ganhavam até um salário mínimo ou não tinham rendimento [4].

A população das pessoas com deficiência engloba todas as faixas etárias, porém, há um maior contingente de pessoas com idade de 60 anos ou mais e da população mais jovem, com idade entre 20 e 39 anos, somando um total de 21,8% [5].

A pesquisa de custo realizada para o projeto mostra que as cadeiras de rodas motorizadas disponíveis atualmente no Brasil apresentam custo acima de cinco mil e quinhentos reais, conforme anúncio de preços publicados na Revista Nacional de Reabilitação “Reação” [6].

Identificando a realidade financeira e social da população das pessoas com deficiência física, que necessita de cadeira de rodas para a sua independência e autonomia diária, justifica-se o projeto possuir como objetivo principal o baixo custo, como facilitador de compra para essas pessoas.

IV. CONCLUSÕES

Ao final do projeto “Cadeira de Rodas Motorizada de Baixo Custo”, para se concretizar o objetivo, a tecnologia alcançada será disponibilizada para empresas que se mostrarem interessadas na produção em larga escala. Desta forma, o recurso aplicado renderá frutos à sociedade.

REFERÊNCIAS

- [1] Legislação Brasileira sobre Pessoas Portadoras de Deficiência 7ª edição. Acessado em http://bd.camara.gov.br/bd/bitstream/handle/bdcamara/2521/legislacao_p_ortadores_deficiencia_7ed.pdf?sequence=9. Em 10, dez, 2012.
- [2] Bickenbach, J.; Degener, T. Relatório Mundial Sobre a Deficiência. In: Entendo a Deficiência. Organização Mundial da Saúde, 2011.
- [3] Eficiência energética – Made in Germany. Acessado em <http://www.efficiency-from-germany.info/EIE/Navigation/die-initiative.did=351274.html>. Em 12, dez, 2012.
- [4] CENSO 2010. Acessado em <http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia>. Em 9, dez, 2012.
- [5] Schwarz A. e Haber J. População Com Deficiência no Brasil – fatos e percepções. RJ. Febraban, 2006.
- [6] CASA ORTOPÉDICA. **Revista Nacional de Reabilitação Reação**, São Paulo, n.88, p. 41-44, out.2012.
- [7] Comitê Brasileiro de Tecnologia Assistiva. Acessado em <http://www.acessoabrazil.org.br/CMS08/seo-conceito-19.htm>. Em 01 mar,2013.